

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Qo'chqorova Sadoqat

DSc doktorant

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

sadokatkuchkorova@gmail.com

ZOOSIMVOLLAR LISONIY VOQELANISHI: RAMZIYLIK, MOTIVATSIYA BAZASI VA ETOLOGIK YONDASHUV

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zoosimvollarning lisoniy ifodalanish xususiyatlari kognitiv, semiotik va etnolingvistik jihatdan o'rganilib, ularning ramziylik mezonlari tadqiq qilinadi. Zoonimlar ishtirokida shakllangan ramziy ma'nolar, ularning semantik taraqqiyoti va badiiy-tasviriy obrazlar bilan uzviy aloqasi tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Maqolada zoosimvollarning milliy-madaniy asoslari, ularning arxetipik timsollar sifatidagi maqomi va turli til vositalaridagi ma'no yo'nalishi tadqiq etiladi. Shuningdek, zoosimvollarning etologik (hayvonlar xulq-atvoriga oid) ildizlari, ularning inson tafakkuridagi kognitiv tasnifi hamda antropomorfik va metaforik xususiyatlari ochib beriladi.

Tadqiqot natijalari zoosimvollik birliklarning tildagi mazmun mexanizmlari, ularning antropotsentrizm va konseptual metafora nazariyasi asosida shakllanishi, shuningdek, milliy tafakkur va ma'naviy qiymatlar bilan bog'liqligi mavjudligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *zoosimvol, Tinbergenning etologik yondashuvi, instinkt, ontogenez, filogenez, tasviriy vositalar, metafora, o'xshatish*

Kuchkorova Sadokat
DSc doctoral student
Samarkand State Institute of
Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan
sadokatkuchkorova@gmail.com

LINGUISTIC REPRESENTATION OF ZOO SYMBOLS: SYMBOLISM, MOTIVATIONAL BASIS, AND ETHOLOGICAL APPROACH

ABSTRACT

This article examines the linguistic representation of zoo symbols from a cognitive, semiotic, and ethnolinguistic perspective, analyzing their symbolic mechanisms. The symbolic meanings formed through the use of zoonyms, their semantic evolution, and their close connection with artistic and figurative imagery are studied from a linguistic point of view.

The article explores the cultural and national foundations of zoo symbols, their status as archetypal symbols, and the semantic orientation they take in different languages. Additionally, it highlights the ethological roots of zoo symbols (related to animal behavior), their cognitive classification in human thought, as well as their anthropomorphic and metaphoric properties.

The study's findings indicate that zoo symbolic units function as meaning transmission mechanisms in language, that they are formed based on the principles of anthropocentrism and conceptual metaphor theory, and that they are closely linked to cultural values and national thought.

Keywords: *zoo-symbol, Tinbergen's ethological approach, instinct, ontogenesis, phylogenesis, figurative means, metaphor, comparison.*

Кучкарова Садокат
Докторант DSc
Самаркандского государственного
института иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
sadokatkuchkorova@gmail.com

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗООСИМВОЛОВ: СИМВОЛИЗМ, МОТИВАЦИОННАЯ БАЗА И ЭТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются лингвистические особенности репрезентации зоосимволов с когнитивной, семиотической и

этнолингвистической точек зрения, анализируются их символические механизмы. Символические значения, формируемые с участием зоонимов, их семантическое развитие, а также их тесная связь с художественно-образными средствами изучаются в лингвистическом аспекте.

В статье исследуются культурные и национальные основы зоосимволов, их статус в качестве архетипов и семантическое направление, которое они принимают в разных языках. Кроме того, особое внимание уделяется этологическим корням зоосимволов (связанным с поведением животных), их когнитивной классификации в человеческом мышлении, а также их антропоморфным и метафорическим свойствам.

Результаты исследования показывают, что зоосимволические единицы функционируют как механизмы передачи смысла в языке, формируются на основе принципа антропоцентризма и теории концептуальной метафоры, а также тесно связаны с культурными ценностями и национальным мировоззрением.

Ключевые слова: зоосимвол, этологический подход Тинбергена, инстинкт, онтогенез, филогенез, изобразительные средства, метафора, сравнение.

Zoosimvollar – xalqlar madaniyati, dunyoqarashi va ma'naviy merosida chuqur ildiz otgan timsollardan bo'lib, ular tilda va ayniqsa, folklorda turli lisoniy mexanizmlar orqali namoyon bo'ladi. Har bir elat o'z dunyoqarashiga ko'ra hayvonlarni muayyan xislatlar bilan bog'lab, ularni madaniy, mifologik va ramziy kontekstda shakllantirgan. Zoosimvollar xalqlar tafakkurining muhim bir qismi sifatida kognitiv konseptlar tizimida o'z o'rniga ega. Ular orqali jamiyat o'zining qadriyat va qarashlarini va o'z-o'zini anglash namunalarini shakllantiradi. Masalan, ko'plab madaniyatlarda it vafodorlik, himoya va ogohlik timsoli sifatida qabul qilinsa, tulki ayyorlik va makkorlik ramzi sifatida talqin qilinadi, ajdar xitoy an'anaviy madaniyatida hokimiyat va muvaffaqiyat timsoli hisoblanadi.

Tilda zoosimvollar turli lisoniy tasviriy vositalar orqali namoyon bo'ladi. Ular o'xshatish (comparaison) orqali bir obyektни ikkinchisiga qiyoslashda, metafora (métaphore) vositasida obrazli tasvir yaratishda, metonimiya (métonymie) yordamida bir obyektни ikkinchisi bilan bog'lashda, epitet (épithète) orqali qo'shimcha xususiyat kasb etishda va allegoriya (allégorie) yordamida inson xulq-atvorini ramziy ma'noda tasvirlashda qo'llaniladi. Masalan, "tulkidek ayyor" yoki "itdek sodiq" kabi ifodalar tildagi kognitiv jarayonlarni aks ettiradi.

Etnolingvistika nuqtayi nazaridan zoosimvollar xalqlarning tarixiy tajribasi, ijtimoiy munosabat va diniy qarashlari bilan chambarchas bog'liqdir. Ular etnotafakkur va milliy mentalitet shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Masalan, o'tmishda tabiat bilan uyg'unlikda hayot kechirgani sababli hayvonlar ko'chmanchi xalqlar uchun nafaqat xo'jalikda, balki ma'naviy va ramziy jihatdan ham qadr-qiyamatga ega bo'lgan. Shu sababli, bo'ri turkiy xalqlarda

himoyachi va qudrat ramzi sifatida talqin qilinsa, ilon sharqiy xalqlar madaniyatida hayot va o'lim orasidagi uzviylik timsoli sifatida qaraladi.

Zoosimvollar xalqlar madaniyatida konseptuallashtirish, ramziy ma'nolarni kodlash, milliy xususiyatlarni saqlash va baholash kategoriyalarini shakllantirish kabi lingvistik vazifalarni bajaradi. Ular orqali tildagi kognitiv, semiotik, pragmatik va madaniy jarayonlarni tushunish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, zoosimvollar nafaqat tilning badiiy ifoda vositasi, balki xalqning tarixi, madaniy merosi va ijtimoiy munosabatlarini shakllantiruvchi muhim elementlardan biridir.

Zoosimvollar lisoniy voqelanishi tadqiqi ularning universal va muayyan bir xalqqa xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Ular orqali insoniyatning tabiat va jamiyat bilan o'zaro munosabatlari ifodalanib, insonning kognitiv ongida o'z aksini topadi. Hayvon obrazlarining semantik va pragmatik tavsifi ularning leksikologik, frazeologik va pragmalingvistik kontekstlarda qay tarzda qo'llanilishini tahlil qilish orqali yanada chuqurroq anglanadi. Ular inson hayotidagi o'z mavqeini tushunishi uchun kalit vazifasini bajaradi, chunki har bir zoosimvol muayyan ma'no qatlamini ifodalaydi va insoniyatning kognitiv tajribasini boyitadi.

Hayvon obrazlarining fransuz va o'zbek xalq ongida ramziy mazmunga ega bo'lishi etologik yondashuv doirasida tahlil qilinishi mumkin, bu esa Tinbergen nazariyasiga asoslangan holda hayvonlar xulq-atvorini instinktlar, evolyutsiya va adaptatsiya nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish imkonini beradi. Shu jihatdan, inson ongida hayvonlarga nisbatan shakllangan ramziy ma'nolarning kognitiv va konseptual motivatsiya bazasini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu ramziy ma'nolar semantik derivatsiya, etimologiya, assotsiatsiya mexanizmi va simvolik ma'nolarning madaniy konseptualizatsiyasi orqali shakllangan bo'lib, ular tilda leksik-semantik vositalar (metafora, metonimiya, epitet, o'xshatish), frazeologik birliklar va etnosga xos tasviriy obrazlar orqali aks etadi.

Gollandiya angliyalik zoopsixolog va etolog Nikolas Tinbergen (Tinbergen) 1907-1988 yillarda yashab ijod qilgan, Nobel mukofoti laureati. Ilmiy izlanishlari asalari, arktika qushlari va sut emizuvchilarning xatti-harakat instinktlari, ularning onto va filogenezdagi rivojlanishiga, etologiya (Etologiya (yun. urf-odat, xulq-atvor, xatti harakat va – logiya fan) – biologiyaning bir bo'limi sifatida hayvonlar xatti harakatini tabiiy yashash sharoitida o'rganadigan fan)ga bag'ishlangan. N. Tinbergenning mashhur «Etologiyaning vazifalari va usullari» nomli maqolasida olg'a surilgan fikrlar hayvonlar xulq-atvori mavzusida tadqiqotchilarni qiziqtirgan asosiy muammolarni o'ta aniqlik bilan shakllantirgan. «Tinbergenning to'rt savoli» zamonaviy etologiya nazariy asosining qisqa va lo'nda ifodasi hisoblanadi. Olim quyidagi to'rtta savolga to'liq javob olingandan so'nggina hayvonlardagi xulq-atvor akti tahlilini to'laqonli deb hisoblash mumkinligini ta'kidlaydi [4]:

1. Moslashuv funksiyasi: xulq-atvor hayvonning tirik qolishi va nasl qoldirish qobiliyatiga qanday ta'sir qiladi? Xulq-atvorni qanday ichki yoki tashqi omillar keltirib chiqaradi?

2. Sabab mexanizmi: ushbu xulq-atvorning vazifasi nima, u hayvonning qisqa yoki uzoq muddatda omon qolishi uchun qanday ahamiyatga ega? Xulq-atvor aktini qanday ta'sirlar harakatga keltiradi?

3. Ontogenez: ushbu xulq-atvor yillar davomida, individual rivojlanish (ontogenez) jarayonida qanday o'zgaradi?

4. Filogenez: ushbu xulq-atvor evolyutsiya jarayonida qanday paydo bo'lgan va boshqa turlarga ham xosmi?

Tadqiqotimiz kontekstida hayvonlarga oid ramziy mazmuni keltirib chiqaruvchi motivatsiya bazasi bu, – kognitiv, semantik, madaniy va pragmatik komponentlar majmuasi bo'lib, u ramziy belgi va obrazlarning tildagi aksi va ularning diskursiv sathda qo'llanishini belgilaydi. U instinktiv-biologik asos, etnomadaniy konsept va universal arxetiplarning o'zaro ta'siri asosida shakllanadi, belgilarning turli kommunikativ va madaniy kontekstlardagi talqini hamda emotsional-baholovchi aspekt mezonlarini aniqlaydi. Fransuz va o'zbek matnlaridan olingan misollar tahlili asosida biz belgilagan motivatsiya bazalari, ya'ni asoslarini Tinbergenning etologik yondashuvi orqali umumlashtirib tahlil qilishni lozim topdik.

Zoosimvollarga oid misollar tahlili jarayonida biz ularga ramziy ma'no yuklovchi motivatsion asoslarni quyidagicha tasnif qildik:

Instinktga oid motivatsiya bazasi hayvonlarga xos tabiiy instinkt va biologik-fiziologik xususiyatlarga suyanadi. Hayvonlarda to'rtta asosiy instinkt farqlanadi [16, B.72]: ovqatlanish instinkti, saqlanish instinkti, nasl qoldirish instinkti va poda (to'da) bo'lib yashash instinkti. Ushbu asosiy instinktlar aks etgan misollar tahlili jarayonida ularni bir necha kichik guruhlarga ajratishga harakat qildik:

1. O'z-o'zini himoya qilish instinkti:

tirik qolish, yashash uchun kurashda omon qolish uchun ehtiyotkorlik va hushyorlik bilan harakatlanish: *Marche de chats dans les ténèbres; à pas de loup; La colombe inquiète à mes pas indiscrets, descend, vole et s'abat* [1]; Meni ko'rsa, o'zini ko'rmaslikka oladi, yaqiniga borsam, *xuddi bo'riga yo'liqqan kiyikday hadaha kochish payida bo'ladi* [20]; Yeb-yeb endi bo'rilar *galasiga o'xshab qutulib ketaman, deyapsanlarmi* [18];

oriyentatsiya olishdagi aniqlik: *Cette colombe attardée cherchât la maison de notre ami* [3]; Qaldirg'ochlar so'ylamaydilar. Shunday bo'lsa-da, men ichimdan tuydim: *uyimizni topib kelibdi* [18];

ozuqa izlash: *La colombe vient la boire dans la nuit* [5]; Munisxonga shaydo bo'lib, *shisha ichidagi go'sht atrofida miyovlab jonini halak qilgan mushukbola* singari ba'zi yigitlar (A.Qahhor);

himoyalani va o'zgarish: *Changement de peau des serpents; Sortant par mille trous, ainsi que des serpents frileux* [5].

2. Ovchilik va yirtqichlik instinkti:

ovda o'zini tutishi: Avec un *regard inflexible comme celui du serpent sur l'oiseau* [3]; Thénardier, avec le mouvement *d'un chat, précipita sa main dans sa poche; avec la sagacité du renard flairant une compagnie de perdrix* [6]; Zambil ostida xanjarini qisimlab, *go'yo sichqonni poylag'an mushukdek hujumga hozirlanib yotar edi* [12];

yirtqichlik: Que n'est un *aigle alpin sur le corps qu'il dévore* [28]; J'ai vu le loup *mangeant l'agneau, dire : Il m'a nui* [5]; la jeune fille, *sans pitié, comme une tigresse irritée* [6]; tor ko'chaniing tugalishidagi soy hamma uxlab jim bo'lganda, haybatli ovozini *boricha qo'yib yuborib, och yo'lbarsday «guv-guv» bo'kirardi* (Cho'lpon); To'lib-toshgan sevgisiga ololmay javob, *Ko'z yosh to'kib, yaralangan vahshiy yo'lbarsdek* (Usmon Azim)

hududni belgilash: Quand on t'a amenée, j'étais là ; ... *Caverne de loups!* [6]; L'aigle *régnant dans un ciel solitaire* [1]; Bo'ri o'z uyasidan *olislab ketmaydi*, deyishadi, — dedim [18].

3. Ijtimoiy (to'da, poda, galaga oid) instinkt:

hukmronlik, ustunlik: Nous fimes des lions, et que ... *toutes sortes de mots se couvrirent de flammes* [6]; C'est là qu'on a placé le lion, *symbole involontaire du suprême héroïsme* [6]; Devonaga *aylandi shoh,.. Majruh sherdek To'lg'andi goh* [27];

o'zaro muloqot: Seulement elle se *taisait en l'absence du maître comme les louveteaux en l'absence du loup* [6]; *Les cris lamentables des loups* [2]; *Bir-birini bo'ri, qashqir qo'llaydi* [23];

manipulyatsiya: Elle enveloppait d'avance Felton dans *les mille replis de son inventive imagination comme un serpent* [3]; Tes regards et tes mouvements étaient d'un serpent qui charme un serpent [10]; en contemplant M. Leblanc avec des yeux fixes et tendres assez semblables aux yeux d'un serpent boa [6];

erkinlik, yolg'izlik: Il faut être chat pour *aller dans la rue sans lanterne* [6]; Je suis *aigle en un ciel où se lève Un soleil qui t'est inconnu* [5]; (l'aigle) *Roi des déserts, dédaigne ainsi la plaine* [1]; *Ohudek erkin yugurib yurgan qiz birinchi bor xuquqsizlik va qiynalish iskanjasida qolgan, ... edi* (Mirmuhsin. Me'mor)..

4. Nasl qoldiriш va uni asrash instinkti: je suis *une lionne, je veux mon lionceau* [5]; Ona ham *chirqirar edi tinmasdan Inga ilon kirgan chumchuq misoli* [24]; Bilasanmi, hammaning ayvoniga *qaldirg'och uya qurib bola ochardi-yu*, bizning ayvonimiz shiftiga hatto mo'min-laqma musicha ham uya qurmasdi [21]; Bizlar *ojiz ona bo'rimiz Bolalarin odamlar so'ygan!* [23].

Emotsional motivatsiyon asos insonning hayvon timsollariga hissiy munosabatini shakllantiradigan semantik va pragmatik komponentlar majmuidan iborat. U til birliklarining denotativ va konnotativ ma'nolarini faollashtiradi, ramzlarning kognitiv-emotsional idrokini madaniyat orqali singdirilgan assotsiatsiyalar orqali aks ettiradi.

1) Insonlarda qo'rquv hissi ko'pincha yirtqichlarning zarar yetkazish qobiliyati oldidagi ojizlik bilan bog'lanadi: Je suis entre ses mains comme un *passereau aux serres de l'aigle* [3]; *Ses meurtriers ongles d'agate, coupants u*

clairs comme un rasoir [11]; Uning kulrang ko'zlarida yana *bo'rinikidek sovuq o't yondi* [25]; *Bo'rilarning etni jimirlashtiradigan ulishi, to'ng'izlarning ko'ksov yo'talidek yoqimsiz tovushi,...*, *har yer-har yerda qolgan ilon po'stlarining ojiz yiltirashi ...* bu ikki yo'lovchining yuragiga vahm sololmasdi [21];

2) Hayvonlardagi qahru-g'azab va tajovuzkorlik instinkti insonlar nazdida ularning kuch-qudrat va hukmronlik, ustunlik xususiyatlariga bog'lanadi hamda hayrat, nafrat yoki qo'rquv hissini uyg'otadi: *Monte-Cristo poussa un cri sauvage ... rugissement du lion blesse* [3]; *Le loup rit dans l'ombre en marchant* [5]; *Je tuerais, comme je tuerais un chien enrage* [3]; *Sizni og'zi qon bir bo'ri dedim: chunki sizda rahm yo'q. Siz o'zingizning zaharlik tishlaringiz bilan mazlumlar ko'ksini, bayovlar bag'rini chok etasiz* [12];

3) Hayvonlarga xos tanholik va erkinlik mag'rurlik va mustaqillikka assotsiatsiya qilinadi va insonlarda ularga nisbatan hurmat, rahm-shafqat va xayrixohlik kabi hislar ifodasiga olib keladi: *Il se remit à vivre ... comme le loup dans le piège; Comme un tigre en cage; Ils sont insouciantes et indolents comme des chats* [5]; *Ohudek erkin yugurib yurgan qiz birinchi bor xuquqsizlik va qiynalish iskanjasida kolgan edi (Mirmuhsin); Sor lochinning o'zi kabi O'ychan va yakka* [27].

4) Zavq-shavq va hurmat hissi biror hayvonning kuch-quvvati, ko'rkamligi, salobat va mahobati ortidan yuzaga keladi: *Son esprit énergique ... était forcé de rester prisonnier comme un aigle dans une cage* [9]; *je crois qu'il me pousse des ailes d'aigles, et, avec ces ailes je ferais le tour du monde en vingt-quatre heures* [9]; *Hammasi o'tobda erkalanib sho'xlik qilayotgan mushuk bolaga o'xshaydi; Qaydandir kelib qolgan bahaybat toshlar tepasida chakmonini yelkasiga tashlagan pahlavondek cho'l burguti mudraydi* [21].

5) Hayvonlarga xos nafosat va g'amxo'rlik hissi insonlar nazdida muhabbat, sadoqat, halimlik va jonkuyarlikka assotsiatsiya qilinadi: *Les loups jadis étaient fidèles comme sont les petits toutous* [28]; *Ces enfants me caressent comme ils caresseraient le jeune chien de chasse* [9]; *Ohuday go'zal, musichaday begunoh bu kiz uning chiroqsiz xujraday nursiz, shu'lasiz hayotida milt etib yongan bir sham edi (O. Yoqubov).*

6) Latofat va go'zallikdan olinadigan hayrat va zavq hayvonlar xatti-harakati, tashqi ko'rinishi yoki xulq-atvoriga borib taqaladi: *Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe ... comme une colombe; Viens, mon beau chat, ... Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux* [2]; *Yurganda rayonlar tebranib qolsin Kiyik ko'z go'zalning xiromonlari* [29]; *Saharlarning xoni bulbuljon bo'ladi, Bulbulning har xonishi doston bo'ladi* [19].

7) Hayvonlarga xos muhabbat va vafodorlik insonlarda ularga nisbatan hurmat hissini uyg'otadi: *et mon amour toujours comme un chien à tes pieds; On était troublé devant le regard intelligent et bon d'un chien ; Kelin bilanmi? Qo'sh kaptardek inoq edi. Qaniydi, mening kuyovim ham Umidaminan shunaqa totuv bo'lsa, deb orzu qilardim* [26]; *Justiga sadoqatda xam ba'zi kimsalar bo'ri, ayiq, sherdan o'rnak olsalar chakki bo'lmasdi* [20].

Arxetiplarga oid motivatsiya bazasi kollektiv ongsizlikning tarkibiy qismi bo'lgan ibtidoiy obrazlarni qayta ishlash, saqlash va ifodalash funksiyasini bajaruvchi mental tuzilma sifatida madaniyat orqali namoyon bo'lishi [13] bilan bog'lanadi. Ushbu aloqa ma'lum bir xalqqa mansub kishi ongida "nafaqat genetik jihatdan, balki o'zi tegishli bo'lgan xalq tabiatida mavjud bo'lgan, jamoaviy ongsizligidan qolgan intuitiv va arxetipik meros sifatida baholashga xizmat qiladigan xususiyatlar" bilan izohlanadi [14, B.104]. Ijtimoiy-madaniy meros elementlarida (udum, an'ana, marosimlar) o'z ifodasini topgan arxetip nafaqat oldindan belgilangan xususiyatlarni yangilaydi, balki milliy madaniyatning o'ziga xosliklariga ko'ra, o'zi ifodalagan obrazni qaytarilmas mazmun bilan boyituvchi xususiyatlarga ham ega bo'ladi [22]. Masalan, arslon obrazi hokimiyat: *À nous autres rois, nos chiens doivent être des lions* [6]; Siz o'z nomingizga munosib sher yigitsiz. Ammo Ahmad Tanbal bilan uning *og'asi chiyabo'riga o'xshaydilar* [17]; burgut orqali ozodlik, erkinlik: *L'aigle, roi des déserts, dédaigne ainsi la plaine; Burgut yotar bejon, ayanch hol. Yashay olmas sulton qul bo'lib* [23]; bo'ri orqali yirtqichlik va yovuzlik: *Qui sauve le loup tue les brebis; Bil'aks siz: hiylakor bir tulki, og'zi qon bir bo'ri, rahmsiz bir jallod, uyatsiz bir yigit* [12]; ilon orqali abadiylik: *L'antique symbole du serpent qui se mord la queue convient surtout à la science* [6]; it orqali sadoqat: *Mon chien Ponto me suit ... vertu qui, ne pouvant se faire homme, s'est faite bête; Ona, senga nafim tegmadi hatto, Ostonang qo'rigan kuchugingcha ham. Sodiq o'shal itni do'stdek qucharman* [19]; kabutar orqali nafasat, fidoiylik va tinchlik singari arxetipik mazmun saqlanib qolgan: *Jamais parmi les animaux la créature née pour être une colombe ne se change en une orfraie* [6]; Insonlar istagi tinchlik elining *Mukammal timsoli bo'lgan kabutar* [29] va hokazo.

Initsiatsiyaga asoslangan motivatsiya bazasi hayotda yuz beradigan o'zgarishlar jarayoni bilan bog'lanadi. Initsiatsiyani (lot. *initiatio* – "boshlanish", "yuqori darajaga o'tish") – inson hayotidagi muhim bosqich, sinov, o'zgarishlar, ma'naviy va jismoniy o'sishni ifodalovchi jarayon deb olish mumkin. Initsiatsiyaga oid baza – inson ruhiy va jismoniy o'zgarishlari, kuch, jasorat, sinovlar, hayotiy yo'l va ma'naviy kamolotni ifodalovchi obraz va ramzlar majmuasidan iborat. Bu baza ko'pincha tabiat, hayvonlar, tarixiy voqealar, mifga oid va diniy an'analar orqali ifodalanadi. Ushbu mazmunda hayvon obrazlari ko'pincha shaxsiy o'zgarish (transformatsiya) va mashaqqatlarni yengish mazmuniga assotsiatsiya qilinganini guvohi bo'ldik: *Il se remit à vivre de plus en plus seul, égaré, accablé, tout à son angoisse intérieure, allant et venant dans sa douleur comme le loup dans le piège* [6]; *Qopqonga tushgan bo'ridek o'zini qay teshikka urishni bilmay qolgan dushmani oldingga solib quvishning zavqi qanaqa bo'lishini bilmaysan!* [20]; *mo'g'ul askarlari endi o'z sardorlaridan ajralib, boshi kesilgan ilondek talvasa ichida go'yo dumalab ketmoqda edi* [17] (transformatsiya); *La colombe essuyant son aile encore humide, sur les bords de son nid poser un pied timide, puis d'un vol cadencé fendant le flot des airs* [1]; U endi *tulkidek ayyor,*

bo'ridek sezgir bo'lib qolgan edi. Atrofda qimirlaganni ko'rar, kuloqlari esa har bir sharpani tinglar edi (Parda Tursun) va hokazo.

Axloqiy-ma'naviy motivatsiyon asos hayvon qiyofasi orqali inson axloqi va jamiyatdagi yaxshilik va yomonlik, adolat, halollik va boshqa jihatlar bilan bog'liq qadriyatlar, me'yorlar va tushunchalarda aks etadi. *Très gracieux Sire, la débonnaireté est vertu de lion et de roi* [6]: arslon va qiroлга xos marhamatlilik haqiqiy yetakchining axloqiy burchi – adolat va insonparvarlikka ishora qiladi. *Qui sauve le loup tue les brebis* [6]: bo'ri tahdid va xavf ramzi bo'lib, bu ibora insonning tanlovini ifoda etadi. Bu tanlov oqibatining boshqalarga ta'siri va javobgarlik tushunchasi oldinga suriladi. It obrazi orqali vafo: *Mais donnez-moi la force et l'audace sereine de vous être à toujours fidèle comme un chien* [11]; halollik va sodiqlik: *Le chien, c'est la vertu qui, ne pouvant se faire homme, s'est faite bête* [6]; yo'lbarsning nafi orqali kuch-qudrat egalarining haqsizligiga ishora qilinadi: *Le tigre rugissant compte chaque proie* [5] va hokazo. Shuningdek, musicha va kiyik orqali beozorlik: *Musichaday beozor, beziyon odamga buytib zug'um qilishingiz nimasi, aka; Onasining: «Sulh tuzing, binokor bo'ling!» — degani «kiyikday beozor yashang» degani edi* [17]; *kabutar orqali ma'sumlik va ko'ngil xotirjamligi*: Hozir butun olam *Umarshayx mirzoga mana shu kabutarday ma'sum va osuda tuyuldi* [17] anglashiladi.

Quyida biz fransuz va o'zbek matnlarida zoosimvollar ifodasini Tinbergenning etologik yondashuvi va ramziy mazmuni ta'minlovchi motivatsiya bazasi asosida jadvalda ko'rsatishga harakat qildik.

1-jadval. Zoosimvollarida ramziy mazmun namoyon bo'lishining kognitiv, lisoniy va etologik xususiyatlari

Motivatsiya asosi	Fransuzcha misol	O'zbekcha misol	Tinbergenning etologik yondashuvi
Instinktiv	Nasriy matn <i>Comme un lion en chasse, il avançait lentement, prêt à bondir.</i>	<i>Oyim arslonga o'xshab ish tutadilar. Bir qadam orqaga chekinib turib, sakrab hamla qiladilar</i>	Mexanizm: sher ov jarayonida strategik harakatlarni amalga oshiradi, ya'ni hamlaga
	Nazmiy matn <i>Liberté ! c'est ainsi qu'en nos rébellions, Avec des épagueuls nous fimes des lions</i>	<i>Qanchalik yiroqdan eshitilmasin Arslonning na'rasi arslonlarga xos</i>	tayyorlanadi, na'ra tortadi, inson ham biror ishni amalga oshirishdan avval tayyorgarlik ko'radi.
Emotsional	Nasriy matn <i>Il marchait dans l'ombre, silencieux comme un loup solitaire..</i>	<i>Bo'ri zoti o'tmish bilan emas, buguni bilan yashaydi. Ko'z oldidagi narsalar bilan hisoblashadi</i>	Ontogenez: bo'rilar ba'zida yolg'iz yuradi, bu ularga tashqaridan kelayotgan xavfni

Arxetipik	Nazmiy matn	<p><i>Car vraiment Men odamday j'ai souffert yashayverdim, bo'ri beaucoup! bo'lib qaqqshamadim Débusqué, traqué comme un loup Qui n'en peut plus d'errer en chasse</i></p>	<p>yaxshiroq kuzatish va mustaqil hayot kechirish imkoniyatini beradi.</p>
	Nasriy matn	<p><i>On eût dit, à une Hozirgina gulday nafis sorte de serpent tuyg'ular ichida yurgan qui traînait sur Boburga o'lim xabari le pavé, que shu gul orasidan cette forme chiqqan ilon bo'lib sinistre avait la tuyuldi corde au cou</i></p>	<p>Funksiya: ilon obrazi evolyutsion moslashuv jarayonidagi xatti- harakatlari orqali arxetipik va mifologik ramziy mazmun – yovuzlik, tahdid, xavf-xatarni aks ettiradi</p>
Intsiatsiyaga oid	Nazmiy matn	<p><i>Cette petite Har bir shoir ortidan tache de lumière ilon Sudralgancha dans la borar izma-iz, campagne Ce Qotillarning feu du soir est qo'llarisimon, Sovuq, un serpent à la g'addor misli yolg'iz tête froide.</i></p>	<p>Filogenez: jang instinkti biologik evolyutsiya davomida shakllangan va ijtimoiy muhitda yetakchilik, himoya hamda hokimiyat ramzi sifatida davom etadi. Yo'lbars kabi jang qilish, yo'lbars yurakli bo'lish orqali ustunlik ko'rsatiladi.</p>
	Matn	<p><i>il se battait Dunyoni "urho"lari comme un tigre bilan titratkan yo'lbars en fureur, yurakli bolalaring qani? tournant dix fois autour de son adversaire, changeant vingt fois ses gardes et son terrain;</i></p>	

Axloqiy-ma'naviy

Nasriy matn

mais il n'y avait point de cercle de lettres lumineuses, point de docteur en extase contemplant la flamboyante vision comme l'aigle regarde son soleil Cho'qqilar ustida burgut sokin suzardi. Tog' orqasida bosh ko'targan quyosh uning qanotlarida chaqnaydi. Go'yo osmoni falakda burgut yonayotganga o'xshaydi.

Funksiya: burgut – eng balandda uchadigan qush. U katta hududlarni nazorat qilib, pastdagi xatarlardan uzoqda bo'ladi. Burgut insonlar nazdida adolat, qat'iyat va yuksak axloqiy

Nazmiy matn

L'homme n'enseigne pas ce qu'inspire le ciel; L'aigle à fendre les airs d'une aile indépendante; Burgut edim bir kechada tushdim osmondan, Buramatol bog'da sizni ko'rdim qaydanam

qadriyatlarga assotsiatsiya qilinadi

Biz misollar tahlili jarayonida zoosimvollarning lisoniy voqelanishida tasviriy vositalardan eng ko'p metafora va o'xshatishlarning qo'llanganiga guvoh bo'ldik. Ulardan keyingi o'rinlarni epitet, metonimiya, mubolag'a va allegoriya egallaydi. Ular hayvon obrazlarini tavsiflash asnosida quyidagi funksiyalarni bajaradi:

Nomlovchi funksiya epitet va metaforalar orqali yangi ma'nolar yaratishda aks etadi: do'ngliklarda haykaldek qotgan *sahro sultoni* – cho'l burgutlarining: bu mening maskanim, odamga yo'l yo'q, degandek viqorli boqishi bu ikki yo'lovchining yuragiga vahm sololmasdi [21].

Kognitiv funksiya inson tafakkurini shakllantirish va tushunchalarni tizimlashtirishda namoyon bo'ladi: *Oui, mais comme les serpents rampent; en spirale. Il partait de l'héroïsme pour arriver à l'assassinat* [6]. "Ilon" metaforasi orqali ijtimoiy yoki shaxsiy jarayonlar to'g'ri chiziq bo'ylab emas, balki aylanma yo'llar bilan kechishiga ishora mavjud.

Ekspressivlik funksiyasi o'quvchida kuchli hissiyot uyg'otish, emotsional ta'sir kuchini oshirish hamda tasvirni yorqinroq qabul qilishga yordam beradi: *En entrant, la Fantine alla tomber dans un coin, immobile et muette, accroupie comme une chienne qui a peur* [6]; Go'yo osmoni falakda burgut yonayotganga o'xshaydi. Mana shu *burgut oftobni cho'qqiga tortib chiqarayotgandek* edi [21].

Pragmatik funksiya kommunikativ ta'sirni oshirish, shaxslararo muloqotda ma'lum bir g'oyani kuchaytirishga xizmat qiladi: *À ce mot «sa grâce», Saint-Just tressaillit, comme mordu par un serpent* [3] (Sent-Just so'zdan shunday ta'sirlandiki, u ilon chaqqandek titradi): ma'lum vaziyatda "og'riqli" ta'sir ko'rsatuvchi so'z (sa grâce) fiziologik reaksiyaga tenglashtiriladi.

Emotivlik funksiyasi ekspressivlik kabi o'quvchidagi hissiy ta'sirni kuchaytirish va shiddatli his-tuyg'ular uyg'otishga undaydi. Ushbu funksiya mubolag'a (giperbola) orqali yaqqol ko'zga tashlanadi: Et alors tu passeras des années dans une basse-fosse, ..., *mordant dans un affreux pain de ténèbres dont les chiens ne voudraient pas, mangeant des fèves que les vers auront mangées avant toi* [6] (Shunda sen yillar davomida, ... itlar ham yemaydigan dahshatli qora nonni chaynab, sendan avval qurtlar kemirgan loviyalarni yeb, qorong'u zindonda qolasan); Shundoq *sho'x, osmonda uchib ketayotgan burgutni bir sapchishda qanotidan tutadigan yigit* sen baliqday kilkillab yotganingda indamay tasbeh o'girib o'tirganmikin [21].

Kvalifikativ funksiya obrazning xossalarini kuchaytirishda asosan, epitetlar orqali namoyon bo'ladi: si l'on vous absout, eh bien, je vous tue, foi de gentilhomme ! au coin de quelque borne, comme je tuerais *un chien enragé* [3]; Ce Javert qui me trouble depuis si longtemps, *ce redoutable instinct* qui semblait m'avoir deviné, qui m'avait deviné, pardieu ! et qui me suivait partout, *cet affreux chien* de chasse toujours en arrêt sur moi [3]; Qaydandir kelib qolgan bahaybat toshlar tepasida chakmonini yelkasiga tashlagan *pahlavondek cho'l burguti* mudraydi [21].

Referensial funksiya hodisa yoki obyektlar o'rtasida mantiqiy bog'liqlik o'rnatishda ko'rinadi: Il était, dans toute la force du terme, *ce qu'en vénerie on appelle un chien sage* [6]: it hushyorlik va nazorat ramzi bo'lib xizmat qiladi.

Apellyativ funksiya o'quvchiga ta'sir ko'rsatib, fikr bildirishga undashda namoyon bo'ladi: Changaling bo'shroq ko'rinadi, jigar, — degan birda. — Chunon istasangda, *burgutlik siyog'i yo'q senda* [20]. “Burgutlik siyog'i yo'q” birligi mazmuni orqali insonga oid xususiyatlar nazarda tutilgani holda, o'quvchi fikrlash va baholashga undaladi.

Mazkur maqoladagi tahlil natijalari zoosimvollarning lisoniy voqelanishi etologik yondashuv, motivatsiya bazasi, tasviriy vositalar va ularning lisoniy funksiyalari bilan uzviy bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Zoosimvollar tilda bevosita (denotativ) va ramziy (konnotativ) ma'nolarni ifodalovchi semantik vositalar sifatida namoyon bo'lib, ularning shakllanish jarayoniga inson tafakkuri, etnomadaniy an'analar va real biologik xususiyatlar ta'sir ko'rsatadi.

Etologik yondashuv asosida hayvonlar bilan bog'liq zoosimvolik birliklar ularning xulq-atvori, hayotiy faoliyati va insoniyat tajribasida qanday idrok etilishi orqali izohlanadi. Hayvonlarning biologik xususiyatlari tilda metafora, o'xshatish kabi vositalar orqali o'z aksini topib, turli tillardagi universal va o'ziga xos semantik xususiyatlarni belgilaydi.

Motivatsiya bazasi esa zoosimvollarning semantik evolyutsiyasi, milliy-madaniy konteksti va dunyoqarash modeli bilan bog'liq bo'lib, muayyan zoonimlar orqali shakllangan ma'noviy tuzilmalar madaniyatlararo umumiylik va farqlarni aks ettiradi. Zoosimvollar etnolingvistik va kognitiv mexanizmlar asosida shakllanib, konnotativ jarayonlar orqali til va madaniyat uyg'unligini ta'minlaydi.

Shuningdek, zoosimvollar lisoniy ifodasida badiiy-tasviriy vositalar muhim rol o'ynaydi. Metafora, o'xshatish, epitet va mubolag'a zoosimvollarning ma'naviy spektrini boyitib, ularni badiiy-uslubiy kategoriya sifatida shakllantirishda faol ishtirok etadi. Bunday vositalar inson tafakkuridagi assotsiativ modellar orqali zoosimvollarning ma'naviy va madaniy qadriyatlar bilan bog'liqligini ifodalaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Alphonse de Lamartine. Méditations poétiques. Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits » (numérique)
2. Charles Baudelaire. Fleurs du mal. <http://www.paskvil.com>
3. Duma A. Les trois mousquetaires. Le Livre de Poche, 2011. – 888 p.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Этология#Четыре_вопроса_Тинберген ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikolaas_Tinbergen#Questions_fondamentales
5. Hugo V. Les contemplations. Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits » (numérique)
6. Hugo V. Les misérables. Tome I, II, III, IV. Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits » (numérique)
7. Ismailova D.Sh. Tilshunoslikda zoonimlar tadqiqi/Research and education. Volume 2 | ISSUE 11 | 2023. P. 66-72.
8. <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/>
9. Sapayeva R. O‘zbek tilida zoonim tarkibli frazemalar xususiyatlari// Ilm sarchashmalari ilmiy-nazariy, metodik jurnal/№4, 2021. - 146-150 b.
10. Stendhal. Le Rouge et le Noir. www.texteslibres.fr
11. Valéry Paul. Poésie et mélange. Livre numérique édité par la bibliothèque numérique romande, 2016. – 220 p.
12. Verlaine Paul. Poème saturniens. Arvensa Editions. (numérique)
13. Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар. Т.: «Ғафур Ғулом», 2018. – 492 б. (Abdulla Qodiriy. T: “G‘afur G‘ulom”, 2018. – 492 b.)
14. Богданова И.А. Функционирование архетипического концепта “вода” в текстах народного и индивидуального творчества; автореф. дис. ... канд. филол. наук, Пермь, 2006. – 24 с. (Bogdanova I.A. Funkcionirovaniye arhetipicheskogo konsepta “voda” v tekstax narodnogo i individualnogo tvorchestva; avtoref. dis. ... kand. filol. nauk, Perm, 2006. – 24 s.)
15. Волков С. Н., Кузина С. Е. Тотемизм как форма эзотерических верований и способ существования // Социологические исследования. 2009. № 9. С. 103–106. (Volkov S. N., Kuzina S. Ye. Totemizm kak forma ezotericheskix verovaniy i sposob sushestvovaniya // Sotsiologicheskiye issledovaniya. 2009. № 9. S. 103–106.)
16. Ёқубов Одил. Диёнат. Т.: “Шарқ”, 1998. – 347 б. (Yoqubov Odil. Diyonat. T.: “Sharq”, 1998. – 347 b.)
17. Иванов П. И. Умумий психология. Педагогика институтлари талабалари учун қўлланма. Тузатилган ва тўлдирилган 4- нашри. – Т., «Ўқитувчи» нашриёти, 1967. – 604 б. (Ivanov P. I. Umumiy psixologiya. Pedagogika institutlari talabalari uchun qo‘llanma. Tuzatilgan va to‘ldirilgan 4-nashri. – T., «O‘qituvchi» nashriyoti, 1967. – 604 b.)
18. Қодиров Пиримқул. Юлдузли тунлар; Бобур: Тарихий роман. — Танланган асарлар II. — Т.: «Sharq», 2010. — 560 б. (Qodirov Pirimqul.

Yulduzli tunlar; Bobur: Tarixiy roman. — Tanlangan asarlar II. — T.: «Sharq», 2010. — 560 b.)

19. Мурод Т. Отамдан қолган далалар. Тошкент: «ШАРҚ», 1994. – 168 б. (Murod T. Otamdan qolgan dalalar. Toshkent: «SHARQ», 1994. – 168 b.)

20. Муҳаммад Юсуф. Сайланма: Шеърлар. Достонлар. Хотиралар. — Т.: «Шарқ», 2007. - 288 б. (Muhammad Yusuf. Saylanma: She'rlar. Dostonlar. Hotiralar. — T.: «Sharq», 2007. - 288 b.)

21. Норқобилов, Нормурод. Бўрон қўпган кун. — Т.: «Шарқ», 2007. - 304 б. (Norqobilov, Normurod. Bo'ron qo'rgan kun. — T.: «Sharq», 2007. - 304 b.)

22. Саид Аҳмад. Уфқ. Трилогия. Т., Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976. - 688 б. (Said Ahmad. Ufq. Trilogiya. T., Adabiyot va san'at nashriyoti, 1976. - 688 b.)

23. Сафарян А. Анималистическая репрезентация архетипа “Вампир” в романе Б. Стокера “Дракула” <https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/05.pdf> (Safaryan A. Animalisticheskaya reprezentatsiya arxetipa “Vampir” v romane B. Stokera “Drakula” <https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/05.pdf>)

24. Ҳалима Худойбердиева. Сайланма. Т.: “Шарқ”, 2000. – 398 б. (Halima Xudoyberdiyeva. Saylanma. T.: “Sharq”, 2000. – 398 b.)

25. Ҳамид Олимжон. Танланган асарлар. Т.: ЎзССР Давлат нашриёти, 1951. – 561 б. (Hamid Olimjon. Tanlangan asarlar. T.: O'zSSR Davlat nashriyoti, 1951. – 561 b.)

26. Ҳошимов Ўткир. Икки эшик ораси.-Тошкент:Янги аср авлоди, 2016. -752 б. (Hoshimov O'tkir. Ikki eshik orasi.-Toshkent:Yangi asr avlodi, 2016. -752 b.)

27. Ҳошимов Ўткир. Тушда кечган умрлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 272 б. (Hoshimov O'tkir. Tushda kechgan umrlar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 272 b.)

28. Воҳидов Э. Сайланма. Биринчи жилд. Тошкент: «Шарқ», 2000. – 243 б. (Vohidov E. Saylanma. Birinchi jild. Toshkent: «Sharq», 2000. – 243 b.)

29. Apollinaire Guillaume. Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916. Première édition originale, 1918, Paris. – 116 p.

30. Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. Учинчи том. Ўзбекистон ССР «Фан» нашриёти, 1984. – 522 б. (G'afur G'ulom. Mukammal asarlar to'plami. Uchinchi tom. O'zbekiston SSR «Fan» nashriyoti, 1984. – 522 b.)

31. Suvonova N.N. Fransuz tili frazeologiyasining semantik-kognitiv va lingvomadaniy tavsifi. Monografiya. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024. – 149 bet.